

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROYITIDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

*Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Matnazarov Alisher Furqat o'g'li, bakalavr*

Аннотация: В статье изложены задачи модернизации, автоматизации и повышения эффективности транспортно-логистической системы и системы в сельском хозяйстве в условиях цифровой экономики

Ключевые слова: цифровая экономика, инновационная деятельность, логистика, современные инновации, электронная коммерция

Abstract: The article outlines the tasks of modernization, automation and increasing the efficiency of the transport and logistics system and the agricultural system in the context of the digital economy

Keywords: digital economy, innovation, logistics, modern innovations, ecommerce

Annotatsiya: Maqolada qishloq xo'jaligida raqamli iqtisodiyot sharoitida transport logistika tizimi va tizimini modernizatsiya qilish, avtomatlashtirish va samaradorligini oshirish vazifalari aytib o'tilgan

Kalt sózlar: raqamli iqtisodiyot, innovatsiyon faoliyat, logitika, zamonoviy innovatsiya, elektron tijorat

Hozirgi kunda jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi barcha sohalar qatori transport va logistika tizimiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida transport-logistika tizimini modernizatsiya qilish, avtomatlashtirish va samaradorligini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, global savdo hajmining ortishi, elektron tijoratning rivojlanishi va iste'molchilar talabining o'zgarishi logistika jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Transport-logistika tizimi bu mahsulot, xomashyo va xizmatlarni ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga yetkazib berishni tashkil etuvchi murakkab iqtisodiy tizimdir. Ushbu tizim transport, ombor xo'jaligi, axborot almashinuvi, yuklarni qayta ishlash va ta'minot zanjiri elementlarini o'z ichiga oladi. Raqamli iqtisodiyot esa mazkur jarayonlarni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida boshqarishni talab etadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida logistika tizimlari quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- axborotlarning tezkor almashinuvi;
- real vaqt rejimida monitoring olib borish;

- avtomatlashtirilgan boshqaruv;
- integratsiyalashgan axborot tizimlaridan foydalanish;
- xavfsizlik va shaffoflikni ta'minlash.

Ushbu tamoyillar transport-logistika jarayonlarini optimallashtirish va boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi

Mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlarning xalqaro iqtisodiy indekslarning logistika sohasida transformatsiyalashuv jarayonlari iqtisodiyotga ta'siri xususidagi ilmiy-nazariy fikrlarini qiyosiy tahlil qilish natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

xizmat ko'rsatish sektorining bir qismi bo'lgan logistika kompaniyalar tomonidan safarbar etiladigan kapital qo'yilmalarni ular yo'naltirilgan hududda kuzatilishi mumkin bo'lgan risklar hamda ushbu mablag'lardan kutilayotgan samara darajasini oldindan ifodalaydigan omillar yig'indisi deb baholanadi;

Logistika samaradorligi indeksi (LSI) jozibadorlikka ta'sir ko'rsatuvchi xalqaro indekslarning baholash metodologiyalarini tadqiq qilish natijasida qator olimlar xulosalari, turli xalqaro reyting va indekslarning metodologiyalarini o'rganish natijasida quyidagilar aniqlandi:

Logistika samaradorligi indeksi mahsuldorlikning 6 ta asosiy drayveri yoki "ustunlar"idan tashkil topgan. LSIning umumiy baholash bali 5 ni tashkil etadi va 139 ta mamlakatlar ishtirokida pozitsiyalararo so'rovnoma orqali aniqlanadi. So'rovnoma noyob va global tadqiqot bo'lib, har yili 100 dan ziyod hamkor institutlar yordamida 1500 ta biznes rahbarlari o'rtasida o'tkaziladi;

iqtisodiyotning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash bilan bog'liq strategik rejalarni ishlab chiqish va mamlakatning investitsion muhit jozibadorligini oshirish hamda uni baholash bevosita xalqaro moliya institutlari va reyting agentliklari tomonidan yuritiladigan xalqaro iqtisodiy indekslarga bog'liqdir;

indeks va reyting atamalari bir-birini to'ldiruvchi tushunchalar bo'lib, mamlakatning multimodal investitsiyaviy jozibadorligi nuqtai nazaridan, indeks bu – unda ishtirok etuvchi mamlakatlar jamlanmasida har bir mamlakat bo'yicha transport infratuzilmasi muhitiga ta'sir qiluvchi omillarni tavsiflovchi indikatorlarning mavjud holatiga ko'ra, ko'rsatkichlarining ro'yxati yoki registri bo'lsa, ushbu holatda

reytingmazkur ro'yxat yoki registrning dolzarbligi va ahamiyatiga ko'ra baho berish orqali tartibli qilib tuzilgan shaklidir;

mamlakatning xalqaro koridorlarda ishtiroki ko'lami kengaysa hamda ulardagi ko'rsatkichlari va o'rni qanchalik yaxshilansa, ushbu mamlakatda davlat tomonidan ham xususiy sektor tomonidan ham jalb qilinadigan xorijiy sarmoyalar logistik xizmatlarning takomillashiga va mijozga yo'nalganlik darajasi yengillashiga erishiladi⁶

Xalqaro indekslarning baholash metodologiyalariga ko'ra siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, moliyaviy, ekologik tizim, infratuzilma, ishlab chiqarish, ishchi kuchi, innovatsiya, resurs va xom ashyo, korrupsiya, biznes samaradorligi kabi indikatorlar transport-logistika tizimida jozibadorlikni baholashda eng ko'p ishlatiladigan ko'rsatkichlar sifatida aniqlandi. Shunday ekan, yuqorida nomlari keltirilgan indikatorlar majmui va ular tarkibiga kiruvchi mezonlar orqali dunyo mamlakatlarining transport-logistika sektori jozibadorlik holati aniqlanadi va baholanadi.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR:

1. O. Yaqubjanov, S.Tursunoy. Botany. pages 267-275 Tashkent 2008
2. Ayupov, R.X., Baltabayev, G.r.(2018) Raqamli valyutalar bozor: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. - Fan va texnologiya.
3. Gulyamov, S.S. va B. (2019)raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari.-.: Iqtisod-Moliya. 396 b.
4. World Trade Statistical Review 2019-WorldTrade Organization
5. Gulyamov S.S., Baltabayeva G.R., va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T: " Navro'z" nashriyoti, 2019-yil, 192 bet.